
DIVULGANDO ASTRONOMIA ATRAVÉS DA ARTE: PERFORMANCE SOBRE A MULHER QUE DESCOBRIU A COMPOSIÇÃO DAS ESTRELAS

DOI: 10.5281/zenodo.13821887

Taysa Bassallo
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
taysabs@gmail.com

Grazieli Simões
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Intituto de Química (IQ/UFRJ)
grazielisimoes@iq.ufrj.br

Priscila Tamiasso Martinhon
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Intituto de Química (IQ/UFRJ)
pris-martinhon@hotmail.com

Célia Sousa
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Intituto de Química (IQ/UFRJ)
sousa@iq.ufrj.br

AT13: Ensino de Astronomia

Introdução: A falta de reconhecimento, desvalorização e apagamento de memórias relacionadas às descobertas feitas por mulheres devido ao contexto histórico envolvido, é algo muito recorrente na ciência. Ainda que nos séculos anteriores esta tendência ao não reconhecimento das cientistas fosse maior, ainda é uma problemática atual pois, segundo dados da Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – em 2020 apenas 28,8% do total de pesquisadores acadêmicos do mundo eram mulheres. **Objetivo:** Tendo este ponto em questão se torna de extrema importância promover atividades que tragam à tona a presença das mulheres em grandes descobertas científicas, até como forma de inspirar novas gerações de meninas a se interessarem pela área científica, fazendo com que se sintam pertencentes do fazer ciência. A cientista que protagonizou este trabalho em questão é Cecilia Payne-Gaposchkin. Payne foi astrônoma, astrofísica e nasceu em Wendover, na Inglaterra. Cursou a graduação, porém, até 1948 a Universidade de Cambridge não concedia diplomas a mulheres, então ela se formou, mas não pôde obter o diploma oficialmente. Em busca de maior reconhecimento como pesquisadora, Payne partiu para os Estados Unidos para cursar seu doutorado. Em 1925, publicou sua tese, cujo grande diferencial foi estabelecer que o hidrogênio era o principal componente na constituição das estrelas, e portanto, o elemento químico mais abundante no universo. Com isso, Payne descobriu que a composição do Sol seria basicamente Hidrogênio e Hélio. A tese de Cecilia foi avaliada pelo astrônomo Henry Norris Russell, que assim como os outros astrônomos da época, acreditavam que a composição do Sol era semelhante à composição da Terra. Sendo assim, ele a desencorajou de publicar seus resultados. Com o passar do tempo, refazendo passos semelhantes aos de Cecilia, Russel chegou aos mesmos resultados que ela e publicou que a composição do Sol era composta basicamente de hidrogênio e hélio, recebendo os créditos desta grande descoberta para a astronomia. **Metodologia:** Como forma de trazer a descoberta de Payne ao conhecimento de um público

maior, realizei um trabalho no formato de performance na décima sexta edição do congresso Scientiarium História, na UFRJ. Neste trabalho, me caracterizei como Cecília Payne, desenhei em papel envelhecido alguns esboços inspirados nos que ela havia feito e circulei pelo hall do evento até uma mesa redonda na qual pude contar a sua história, como se fosse a própria Cecília que estava ali por meio de uma possível viagem temporal. **Resultados:** Os resultados obtidos foram muito gratificantes e foi possível observar que boa parte das pessoas que compunham a mesa ou até mesmo das que paravam ao redor para assistir a performance, não conheciam a história de Cecília e não faziam ideia de sua grande contribuição para a astronomia. **Conclusão:** É importante ressaltar a forte interação das pessoas que, interessadas pelo assunto e pela performance, faziam perguntas e se dirigiam a mim se eu fosse de fato a própria Cecília. Este fator exalta a relevância de se utilizar da arte como meio de divulgar e difundir a ciência.

Palavras-chave: Arte; Cecilia Payne; Ensino de astronomia.